

Estimação da variabilidade da coordenação entre o segmento Pélvis-Coxa durante a marcha de idosos caidores e não-caidores em diferentes velocidades

Guilherme Augusto Gomes De Villa
*Faculdade de Engenharia Elétrica,
 Mecânica e Computação,
 Universidade Federal de Goiás
 Goiânia, Brasil*
 ORCID: 0000-0003-3331-9678

Adriano O. Andrade
*Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brasil*
 ORCID: 0000-0002-5689-6606

Marcus Fraga Vieira
*Laboratório de Bioengenharia e
 Biomecânica
 Universidade Federal de Goiás
 Goiânia, Brasil*
 ORCID: 0000-0001-9096-1603

Resumo—O objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade coordenativa, durante a marcha, de idosos caidores e não-caidores em diferentes Velocidades Auto Seleccionada (VAS), 120% da VAS e 80% da VAS usando a técnica do Vector Coding (VC). Trinta e um jovens adultos, 22 idosos não-caidores e 17 idosos caidores participaram deste estudo. Todos os participantes praticavam exercícios regularmente ao menos três vezes por semana. Eles realizaram um protocolo de caminhar 1 minuto em cada velocidade para coleta de dados em esteira, em uma ordem randomizada. Para o segmento Pélvis-Coxa, os ângulos foram computados durante quatro fases da marcha (primeiro duplo suporte, apoio simples, segundo duplo suporte e balanço), no plano sagital. Os dados foram analisados com um código MatLab customizado. Ocorreram diferenças significativas para o par segmentar Pélvis-Coxa, com grandes diferenças observadas em 80% e 120% da VAS para todos os grupos, com ênfase nos dois grupos de idosos, com maior variabilidade coordenativa para a situação declive.

Keywords—Variabilidade, vector coding, idosos, quedas

I. INTRODUÇÃO

O avanço do envelhecimento promove modificações no corpo e modo de agir das pessoas. No caso dos idosos, é comum observar diminuição da massa muscular que reduz sua força, assim como da densidade óssea, que enfraquece os ossos do indivíduo, debilitando-o [1]. Esses aspectos refletem na sua postura, no modo de andar, no equilíbrio, estabilidade e outros fatores que podem facilitar a queda [2].

A marcha é um padrão cíclico que se repete indefinidamente a cada passo [3]. Enquanto vários parâmetros da marcha como redução da velocidade, comprimento do passo e aumento do tempo de duplo apoio, podem estar relacionados à maior ocorrência de quedas, a variabilidade da passada é o marcador que melhor representa a instabilidade postural [4–6]. A literatura recente estima que cinco [7], dez [8] a quinze passadas [9] seja o número mínimo de passadas necessárias para o cálculo de uma variabilidade coordenativa confiável. Entretanto, é de comum acordo que menos que cinco passadas é um número muito pequeno e os valores relatados não podem ser representativos da verdadeira variabilidade de um indivíduo ou grupo. Para resultados mais confiáveis, nesse trabalho foi utilizada toda a série temporal coletada, totalizando 25 passadas para cada indivíduo.

É importante salientar que toda a análise foi feita no plano sagital, pois aqui estava-se procurando diferenças para a extensão e flexão na articulação que conecta os segmentos.

O objetivo desse estudo foi estimar a variabilidade da coordenação entre os segmentos Pélvis-Coxa de dois grupos de idosos (caidores e não caidores), durante a marcha em esteira variando-se a velocidade, e usando a técnica Vector Coding (VC). As hipóteses levantadas são que (1) os jovens (grupo controle) apresentam uma variabilidade coordenativa maior comparados aos outros dois grupos de idosos, (2) que os idosos classificados como caidores teriam variabilidade coordenativa menor comparados aos idosos não caidores.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Participantes

Participaram desse estudo 31 jovens (17 homens, 14 mulheres – grupo controle), e dois grupos experimentais de idosos, sendo 22 idosos não caidores (9 homens, 13 mulheres) e 17 idosos caidores (10 homens, 7 mulheres). Os idosos foram definidos como caidores se tivessem 3 ou mais quedas nos últimos 24 meses (neste estudo, todos os idosos tiveram mais de 3 quedas nos últimos 24 meses). Todos os participantes praticavam exercícios regularmente ao menos 3 vezes por semana. O protocolo de coletas foi aprovado pelo comitê de ética da universidade e todos os participantes assinaram um termo de consentimento para a participação na pesquisa.

B. Equipamentos

Para o registro de movimento foram fixados 16 marcadores retro-reflexivos em pontos anatômicos específicos de acordo com o modelo de membros inferiores *plug-in-gait* da Vicon (Vicon, Oxford Metrics, Oxford, UK). Foi utilizado um sistema de captura 3D contendo 10 câmeras infravermelho operando a 100 Hz. Os dados foram filtrados por um filtro passa baixa de 8 Hz.

C. Protocolo

A Velocidade Auto Seleccionada (VAS) na esteira foi determinada de acordo com um protocolo previamente reportado [10]. Foi permitida uma caminhada de 4 minutos na esteira para a familiarização e logo após um descanso de 2 minutos. Terminado o tempo de descanso, os participantes executaram três caminhadas de 1- minuto cada, na VAS,

120% da VAS e 80% da VAS, em ordem randomizada. O segmento Pélvis-Coxa foi analisado para 25 passadas, normalizadas em 100 pontos cada uma, para cada 1-minuto de caminhada. Os ângulos segmentares foram calculados em relação ao sistema de coordenadas globais do laboratório. Em seguida os ângulos de acoplamento foram calculados usando Vector Coding, em quatro fases do ciclo da marcha: primeiro duplo apoio, apoio simples, segundo duplo apoio e balanço. Os ângulos de acoplamento representam os padrões de coordenação e o desvio padrão do ângulo de acoplamento em cada instante do ciclo da marcha representam a variabilidade de coordenação

D. Cálculo do ângulo de acoplamento

Os ângulos de acoplamento foram calculados como o ângulo de um vetor conectando amostras consecutivas [11], de acordo com as seguintes equações (1) e (2):

$$\gamma_i = \tan^{-1} \left(\frac{\theta_{D(i+1)} - \theta_{D(i)}}{\theta_{P(i+1)} - \theta_{P(i)}} \right) \cdot \frac{180}{\pi} \quad \text{onde } \theta_{P(i+1)} - \theta_{P(i)} > 0 \quad (1)$$

$$\gamma_i = \tan^{-1} \left(\frac{\theta_{D(i+1)} - \theta_{D(i)}}{\theta_{P(i+1)} - \theta_{P(i)}} \right) \cdot \frac{180}{\pi} + 180 \quad \text{onde } \theta_{P(i+1)} - \theta_{P(i)} < 0 \quad (2)$$

O ângulo de acoplamento γ_i é corrigido de forma a apresentar o valor entre 0° e 360° de acordo com a equação (3):

$$\gamma_i = \begin{cases} \gamma_i + 360 & \gamma_i < 0 \\ \gamma_i & \gamma_i \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

A média do ângulo de acoplamento γ_i , na qual $0^\circ \leq \gamma_i \leq 360^\circ$, deve ser computada usando estatística circular. Para um indivíduo e então para um grupo (n), γ_i é calculado a partir dos componentes cartesianas médias horizontais (\bar{x}_i) e verticais (\bar{y}_i), ao longo de múltiplos ciclos da marcha j, para cada porcentagem i do ciclo, de acordo com as equações (4) e (5):

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\cos \gamma_{ji}) \quad (4)$$

$$\bar{y}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\sin \gamma_{ji}) \quad (5)$$

O comprimento do vetor de acoplamento médio é então definido como (6):

$$\bar{r}_i = \sqrt{\bar{x}_i^2 + \bar{y}_i^2} \quad (6)$$

Por fim, a variabilidade do ângulo de acoplamento $CAVi$, é calculada de acordo com (7):

$$CAVi = \sqrt{2 \cdot (1 - \bar{r}_i)} \cdot \frac{180}{\pi} \quad (7)$$

E. Estatística

Os resultados apresentaram distribuição normal (teste de Shapiro-Wilk, $p > 0,05$), sendo assim os testes TUG e IPAQ foram comparados usando análise de variância unidirecional (one-way ANOVA). A análise de variância de medidas repetidas com delineamento misto (ANOVA) foi usada para comparar os três grupos, o efeito principal da velocidade e o

efeito de interação entre grupos e velocidade, seguida de teste post-hoc com correção de Bonferroni nos casos em que o efeito principal ou de interação foram significativos. A análise estatística foi realizada no software SPSS, versão 23 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA), com um nível de significância estabelecido em $p < 0,05$.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os grupos Jovens, Idosos Não Caidores e Idosos Caidores não apresentaram diferenças significativas com relação a idade, estatura, massa corporal, IMC e IPAQ, porém, entre os grupos, apresentaram diferenças significativas para a VAS (plano, aplane, declive) e para o TUG (Tabela 2). No teste TUG, o grupo Idosos Não Caidores apresentou um aumento de 63% no tempo de execução em relação ao grupo jovens, enquanto o grupo Idosos Caidores ocorreu um aumento de 84% em relação ao mesmo grupo de Jovens. Como o teste TUG é um teste relacionado à mobilidade e quedas em idosos, já é o primeiro indício que existam alterações marcantes que diferenciam os dois grupos de idosos, em relação ao número de quedas. Tais diferenças podem ser verificadas na TABELA I.

TABELA I. CARACTERÍSTICAS DOS GRUPOS

	Grupos		
	Jovens (n=31)	Não Caidores (n=22)	Caidores (n=17)
VAS (km/h) *	4,78 ± 0,67	3,98 ± 0,55	3,79 ± 0,96
IPAQ	1,78 ± 0,64	1,67 ± 0,12	1,62 ± 0,35
TUG(s) *	5,98 ± 0,94	9,56 ± 1,68	11,02 ± 2,85

Valores expressos como média ± desvio padrão. VAS (Velocidade Auto Seleccionada); IPAQ (Questionário Internacional de Atividades Físicas); TUG (Timed Up and Go). *diferenças significativas (one way ANOVA, $p=0,014$)

A TABELA II apresenta os resultados dos efeitos principais para os grupos e velocidades e o efeito de interação na variabilidade da coordenação para cada fase da marcha.

TABELA II. EFEITOS DA VELOCIDADE PARA CADA UM DOS GRUPOS NA VARIABILIDADE DA COORDENAÇÃO EM CADA FASE DA MARCHA

Efeito	Fases da Marcha	F	p	η^2
Grupo	Primeiro Duplo Apoio	NS	NS	NS
	Apoio Simples	NS	NS	NS
	Segundo Duplo Apoio	5,353	0,007	0,161
	Balanço	NS	NS	NS
Velocidade	Primeiro Duplo Apoio	NS	NS	NS
	Apoio Simples	12,960	0,000	0,188
	Segundo Duplo Apoio	3,620	0,033	0,061
Grupo vs Velocidade	Balanço	NS	NS	NS
	Primeiro Duplo Apoio	NS	NS	NS
	Apoio Simples	NS	NS	NS
	Segundo Duplo Apoio	3,160	0,019	0,101
	Balanço	NS	NS	NS

Análise de Medidas Repetidas (ANOVA). NS = Não Significativo.

A Fig. 1 abaixo mostra um exemplo típico de como variaram o CAV_i e o γ_i para os dados coletados para os segmentos pélvis-coxa.

FIGURA 1. CAV_i e o γ_i para o segmento Pélvis-Coxa e os ângulos da Pélvis (azul) e da Coxa (vermelho tracejado).

Analisando mais diretamente os resultados da TABELA I, pode-se comparar esses resultados aos da literatura que afirmam que ocorrem muitas diferenças entre jovens e idosos com relação a coordenação do quadril e o tornozelo que diferem com a idade, de forma que o envelhecimento explica as diferenças contidas aqui [12, 13].

Com relação a TABELA II, comparando os dois grupos de idosos, ou seja, analisando o efeito Grupos, existe uma diferença significativa para a fase de Segundo Duplo Apoio. O teste *post hoc* revelou que a CAV_i foi maior para o grupo Jovens do que para os Idosos Caídores ($p=0,008$), e foi maior para os Idosos Não Caídores do que para os Idosos Caídores ($p=0,026$).

O efeito principal velocidade, por sua vez, não mostrou diferenças significativas para as fases Primeiro Duplo Apoio e Balanço. Entretanto para a fase Apoio Simples, ocorreram diferenças de CAV_i entre as velocidades de 100% da VAS e 120% da VAS ($p=0,000$), e entre 120% da VAS e 80% da VAS ($p=0,001$). Aqui ocorreu uma variação maior questiono efeito principal Velocidades para os idosos Não Caídores, seguido do grupo Jovens e por fim do grupo Idosos Caídores. Por fim, para a fase de Segundo Duplo Apoio, ocorreram diferenças entre as velocidades 100% da VAS e 80% da VAS ($p=0,008$) e entre 120% da VAS e 80% da VAS ($p=0,026$). Para essa fase, os idosos Não Caídores apresentaram maior variabilidade, seguidos dos Jovens e dos Idosos Caídores.

Por fim, ainda na TABELA II, ocorreram diferenças estatísticas para o efeito de interação entre Grupos e Velocidades. As diferenças foram observadas entre os Jovens e os dois grupos de idosos. Em relação aos idosos, ocorreram diferenças entre 120% da VAS e 80% da VAS ($p=0,019$).

IV. CONCLUSÕES

Os resultados encontrados evidenciam que as hipóteses foram comprovadas, pois ocorreram diferenças significativas na variabilidade do ângulo de coordenação entre os três grupos para o par segmentar analisado. Os resultados estão de acordo com trabalhos anteriores da literatura [14–16] que afirmam que existem diferenças entre coordenação e variabilidade da coordenação de acordo com o avançar da idade.

De forma geral, os resultados demonstraram que a variabilidade coordenativa do grupo Jovens foi maior que a dos idosos. Entre os grupos de idosos avaliados, a variabilidade segmentar do grupo Idosos Não Caídores foi maior que a do grupo Idosos Caídores, mostrando que esse último grupo adota estratégias mais conservativas, como menor adaptabilidade a perturbações externas, ao tentar evitar as possíveis quedas. Existem, portanto, diferenças entre esses grupos de Idosos: os Idosos Caídores apresentam menor variabilidade coordenativa, o que explica. Estudos futuros podem examinar o que causa essa diferença de coordenação entre segmentos nos diferentes grupos de idoso, e o efeito de exercícios físicos direcionados para diminuir tais quedas.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. O. Andrade e M. F. Vieira são bolsistas do CNPq, Brasil (304818/2018-6 e 306205/2017-3, respectivamente).

REFERÊNCIAS

1. J. O. Vries, G. M. E. E Peeters, P. Lips, "Does frailty predict increased risk of falls and fractures?", *Osteoporos Int*, vol.24, pp. 2397–2403, 2013.
2. A. Ashburn, E. Stack, C. F. Ballinger, "The circumstances of falls among people with parkinson's disease and the use of falls diaries to facilitate reporting", *Disabil Rehabil*, vol.30, pp. 1205–1212, 2008.
3. F. Faloppa, W. M. Albertoni, *Ortopedia e Traumatologia*, 1 sd ed, Manole, 2008, pp. 28.
4. J. H. Hollman, K. B. Salamom, A. W. Priest, "Age-related differences in stride-to-stride variability during dual task walking: a pilot study," *Geriatr Phys Ther*, vol. 27(3), pp. 83–87, 2004.
5. A.W. Priest, K.B. Salamon, "Age-related differences in dual task walking: a cross sectional study", *Neuroengineering Rehabil*, vol. 5, pp. 1-8, 2008.
6. J. L. Torres, "Influência da dupla tarefa nos parâmetros espaço-temporais da marcha de idosos: uma revisão da literatura", *Fisioter e Ter Ocup*, 2010.
7. J. F. Hafer, S. Freedman, K. A. Hillstrom, K. A. Boyer, "Changes in coordination and its variability with an increase in running cadence", *J Sci Sport*, vol. 34(15), pp.1388–1395, 2016.
8. R. H. Miller, R. Chang, J. L. Baird, et al, "Variability in kinematic coupling assessed by vector coding and continuous relative phase", *J Biomech*, vol. 43, 2554–2560, 2010.
9. B. C. Heiderscheit, J. Hamill, R. E. A. Van Emmerik,

- "Variability of Stride Characteristics and Joint Coordination among Individuals with Unilateral Patellofemoral Pain", *J Appl Biomech*, vol. 18, pp. 110–121, 2002.
10. J. B. Dingwell, L. C. Marin, "Kinematic variability and local dynamic stability of upper body motions when walking at different speeds", *J Biomech*, vol. 39, pp. 444–452, 2006.
 11. D. Whittlesey, E. Gordon, G. E. Caldweel, J. Hamill, G. Kamen, N. Saunders, "Research Methods in Biomechanics", 1st ed, Human Kinetics, 2004, pp. 310-312.
 12. P. DeVita, T. Hortobagyi, "Age causes a redistribution of joint torques and powers during gait", *J Appl Physiol*, vol. 88, pp. 1804–1811, 2000.
 13. J. F. Hafer, K. A. Boyer, "Variability of segment coordination using a vector coding technique: Reliability analysis for treadmill walking and running", *Gait Posture*, vol. 51, pp.222–227, 2017.
 14. J.E. Byrne, N. Stergiou, D. Blanke, J. J. Houser, M. J. Kurz, P. A. Hageman, "Comparison of gait patterns between young and elderly women: an examination of coordination", *Percept mot*, vol. 94, pp. 265–280, 2002.
 15. S. F. Chiu, L. S. Chou, "Effect of walking speed on inter-joint coordination differs between young and elderly adults", *J Biomech*, vol. 45, 275–280, 2012.
 16. S. F. Chiu, L.S. Chou, "Variability in inter-joint coordination during walking of elderly adults and its association with clinical balance measures", *Clin Biomed*, vol.28, 454–458, 2013.